
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 351.74:355.45

DOI 10.5281/zenodo.17935770

Научная статья

КОГНИТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ В ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ

THE COGNITIVE COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION WHEN ACTING IN SPECIAL LEGAL REGIMES

ГАДОЕВ ФАЙЗИДДИН ШУХРАТДЖОНОВИЧ,
Санкт-Петербургский университет МВД России.

GADDOEV FAYZIDDIN SHUKHRATJONOVICH,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

*Научный руководитель: Мельничук Виктор Алексеевич,
кандидат военных наук,
Санкт-Петербургский университет МВД России.*

*Scientific supervisor: Melnichuk Victor Alekseevich,
Candidate of Military Sciences,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В статье автором подробно рассматривается содержание когнитивного компонента профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, выполняющих оперативно-служебные задачи в условиях действия специальных правовых режимов. Определяются структура и функции когнитивного компонента, его значение в обеспечении эффективности профессиональной деятельности в условиях особых правовых режимов. Рассматривается нормативная база, которая служит основой для включения когнитивного компонента в образовательные и практические программы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Статья представляет собой аналитический обзор, основанный на теоретической базе.

In the article, the author examines in detail the content of the cognitive component of the professional training of employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation performing operational and official tasks under special legal regimes. The structure and functions of the cognitive component are determined, as well as its importance in ensuring the effectiveness of professional activity under special legal regimes. The article considers the regulatory framework that serves as the basis for the inclusion of a cognitive component in educational and practical training programs for law enforcement officers. The article is an analytical review based on a theoretical framework.

Ключевые слова: когнитивный компонент, профессиональная подготовка, органы внутренних дел, профессиональные знания, принятие решений, оперативно-служебная деятельность, информационная готовность.

Key words: cognitive component, professional training, internal affairs bodies, professional knowledge, decision-making, operational and service activities, information readiness.

Современная оперативная обстановка характеризуется динамичностью, усложнением правовых отношений и появлением новых, зачастую гибридных, форм угроз. В этих условиях деятельность органов внутренних дел (ОВД) периодически осуществляется в условиях особых правовых режимов (например, режим контртеррористической операции, чрезвычайное положение, правовой режим военного времени). Такие режимы предъявляют к сотрудникам исключительные требования: необходимо принимать ответственные решения в условиях острого дефицита времени, высокой неопределенности и повышенной опасности, строго балансируя между эффективностью действий и безусловным соблюдением закона.

Фундаментальной основой для таких действий является не только физическая и техническая готовность, но и, в первую очередь, профессиональное мышление. *Когнитивный компонент* [10] (система профессиональных знаний, аналитических способностей, алгоритмов принятия решений и мировоззренческих установок) становится ключевым фактором, определяющим успех или неудачу операции. Однако традиционная система подготовки зачастую делает акцент на формировании навыков и знании нормативных актов, в то время как развитие сложного когнитивного аппарата для работы в экстремальных и нестандартных условиях может оставаться на втором плане. Это создает разрыв между требованиями реальности и готовностью личного состава, что и обуславливает актуальность глубокого научного анализа данной проблемы.

Цель настоящей статьи — определить роль и структуру когнитивного компонента профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, выявить механизмы его формирования и пути повышения эффективности когнитивной подготовки в рамках системы служебного образования МВД России.

Прежде чем приступить к изложению основного содержания статьи рассмотрим основные понятия, которые будут встречаться в тексте статьи.

Когнитивная компетентность — это сформированная интегральная способность (качество) специалиста, характеризующая владение комплексом когнитивных знаний, стратегий и навыков, а также умение эффективно применять их для решения нетривиальных профессиональных задач в изменчивых условиях [3].

Информационная готовность — это актуальное состояние подготовленности специалиста к эффективному поиску, отбору, переработке, структурированию, оценке достоверности и целенаправленному использованию профессионально значимой информации для выполнения служебных задач [6].

Когнитивная готовность — это динамическое психическое состояние полной мобилизованности и оптимальной настройки высших познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), позволяющее специалисту максимально эффективно использовать свой когнитивный потенциал (когнитивную компетентность) для достижения цели в конкретный момент времени, особенно в условиях стресса, неопределенности и дефицита времени [2].

Аналитическая готовность — это специализированный аспект когнитивной готовности, представляющий собой сфокусированную настроенность психики на процедуру аналитической деятельности. Характеризуется активной установкой на расчленение сложной ситуации на составляющие, выявление причинно-следственных связей, закономерностей, оценку факторов риска и построение обоснованных прогнозов [4].

Профессиональная подготовка сотрудников ОВД в части формирования когнитивных компетенций регламентируется рядом нормативно-правовых документов:

– Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ст. 32, 33) — определяет обязанность сотрудника действовать на основе профессиональных знаний и в пределах своих полномочий.

– Приказ МВД России от 26 января 2018 г. № 70 «Об организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» — устанавливает требования к уровню профессиональных знаний, навыков и умений.

– Приказ МВД России от 10 июня 2022 г. № 504 «О Концепции развития системы служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации до 2030 года» — подчёркивает необходимость когнитивной и аналитической готовности сотрудников к действиям в условиях повышенного риска.

– Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» — требует обеспечения высокой информационной компетенции и способности принимать решения в условиях угрозы жизни и безопасности.

Нормативная база служит основой для включения когнитивного компонента в образовательные и практические программы профессиональной подготовки.

Когнитивный компонент профессиональной подготовки сотрудников ОВД представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, интеллектуальных и аналитических способностей, обеспечивающих осмысленное, аргументированное и законное поведение в служебной деятельности.

По мнению Никулина С. Г., когнитивный компонент [9] включает три взаимосвязанных уровня:

1. Информационный уровень — объём специальных знаний (законодательство, тактика, психология, оружие, первая помощь и др.), необходимых для выполнения задач.

2. Аналитический уровень — способность обрабатывать поступающую информацию, выделять главное, сопоставлять данные и прогнозировать развитие ситуации.

3. Рефлексивно-оценочный уровень — способность осознавать последствия своих решений, оценивать их с позиции правовых и этических норм.

Таким образом, когнитивный компонент не ограничивается только знанием нормативных актов — он включает способность мыслить оперативно, адаптивно и системно.

1. Познавательная функция обеспечивает усвоение и постоянное обновление знаний, необходимых для служебной деятельности.

2. Операциональная функция обеспечивает использование знаний в реальных служебных ситуациях.

3. Прогностическая функция позволяет предвидеть возможные сценарии развития оперативной обстановки.

4. Регулятивная функция направляет процесс принятия решений в соответствии с правом и служебной этикой.

5. Инновационная функция способствует применению современных технологий, методов анализа и информационных систем.

Как показывает анализ работ Федотова Е. О. [11], Алехина И. А. и Авуза А. А. [1] именно когнитивная компетентность определяет способность сотрудника действовать рационально и быстро в сложной обстановке, сохраняя законность и эффективность.

Формирование когнитивного компонента профессиональной подготовки осуществляется через сочетание теоретического обучения, практической тренировки и информационно-аналитической деятельности.

Основные направления формирования когнитивных навыков:

– систематическое изучение законодательства и ведомственных нормативных актов;

- моделирование оперативно-служебных ситуаций;
- тренинги по быстрому принятию решений в условиях дефицита информации;
- использование электронных тренажёров и симуляторов;
- участие в тактико-специальных учениях и комплексных занятиях.

Мохорт А.В. указывает, что наиболее эффективно когнитивные компетенции формируются в условиях проблемного обучения, где сотрудник сталкивается с задачами, требующими самостоятельного анализа и выбора правомерного решения [8].

Введение особых правовых режимов требует от сотрудников МВД умения действовать в условиях дефицита времени, повышенной угрозы и правовой неопределённости [8].

Когнитивный компонент в этих условиях обеспечивает:

- правильную интерпретацию нормативных предписаний и приказов командования;
- оперативную оценку обстановки с учётом быстро меняющихся факторов;
- прогнозирование рисков для жизни, здоровья и прав граждан;
- рациональное распределение ресурсов при выполнении задач;
- обоснованность решений в ситуациях, требующих немедленного реагирования.

Психологические исследования Чемодановой М.В. подтверждают, что сотрудники с развитой когнитивной компетентностью демонстрируют более высокую стрессоустойчивость, меньшую подверженность ошибкам и лучшее соблюдение законности при действиях в особых условиях [12].

Анализ действующей системы профессиональной подготовки показывает [5; 7], что когнитивный компонент в образовательных программах МВД представлен преимущественно в форме теоретических дисциплин, в то время как практическая составляющая требует усиления.

Перспективными направлениями развития являются:

- внедрение интерактивных технологий обучения (симуляторов, ситуационных тренингов, кейсов);
- создание информационно-аналитических центров подготовки при ведомственных вузах МВД;
- развитие междисциплинарных курсов, объединяющих правовые, тактические и психологические аспекты деятельности;
- использование нейропсихологических методик для оценки когнитивной готовности сотрудников.

Подводя итог, можно сформулировать следующие конкретные выводы и предложения:

1. Когнитивный компонент — это не просто часть подготовки, а ключевой, системообразующий элемент профессиональной компетентности и служебной готовности сотрудников ОВД.

2. В условиях специальных правовых режимов (например, ЧС, контртеррористическая операция, военное положение) именно когнитивные навыки (анализ, оценка, прогноз, принятие решений) становятся главным гарантом рациональности, законности и эффективности действий.

3. Существующая система когнитивной подготовки требует целенаправленного совершенствования, так как от её качества напрямую зависит уровень профессионализма кадрового состава МВД.

В качестве рекомендаций можно предложить следующее:

- разработать и внедрить специализированные учебные модули, направленные на развитие критического мышления, оперативного анализа сложной информации, правовой оценки ситуации и принятия решений в условиях дефицита времени и высокого стресса;
- интегрировать в учебные программы элементы нейронаук и когнитивной психоло-

гии для понимания механизмов работы внимания, памяти, принятия решений в стрессе и управления когнитивными ресурсами;

– создать и регулярно обновлять банк типовых и нетиповых профессиональных ситуаций (кейсов), требующих когнитивного решения, для использования на всех этапах обучения — от первоначальной подготовки до повышения квалификации;

– организовать регулярные комплексные командно-штабные учения (КШУ) с межведомственным взаимодействием, где ключевым оцениваемым параметром будет когнитивная составляющая (планирование, анализ, координация, юридическое обоснование решений);

– создать методические рекомендации (памятки, алгоритмы) для руководителей по оценке и поддержке когнитивной готовности личного состава при введении специальных правовых режимов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин И. А., Авуза А. А. Когнитивный опыт личности как компонент содержания профессиональной подготовки военных специалистов // Мир образования - образование в мире. 2018. № 4(72). С. 73–80.

2. Астахова Л. В. Понятие когнитивной культуры студента: определение и условия развития // Образование и наука. 2019. Вып. 21, № 10. С. 89–115.

3. Вельдяева Т. А. Когнитивный подход к формированию профессиональной межкультурной стратегической компетентности // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 2015. № 4(28). С. 157–168.

4. Задорожников Е. Б. Формирование готовности студентов вузов к профессиональной деятельности: теоретические аспекты и практический опыт // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2023. №4 (76). С. 6–16. DOI 10.6060/snt.20237604.0001.

5. Кириченко Ю. Н., Тарасенко А. А., Ерыгин Е. А., Чайченко Д. В. К вопросу повышения готовности сотрудников полиции к эффективным действиям в экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности // Экстремальная деятельность человека. 2023. № 1(65). С. 50–58.

6. Ларюшкина Н. Е., Кузнецова Е. Е. Информационная готовность будущих специалистов как условие становления профессионала // Проблемы и перспективы развития образования: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2011 г.). Т. 2. Пермь: Меркурий, 2011. С. 97–100.

7. Мельничук В. А. Подготовка сотрудников органов внутренних дел к действиям в особых условиях. Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИН-ФРА-М», 2025. 235 с.

8. Мохорт А. В. Технология проблемного обучения и методические приемы создания проблемных ситуаций в процессе обучения // Экономика и социум. 2020. № 3(70). С. 409–413.

9. Никулин С. Г. Социально-когнитивная направленность непрерывной профессиональной подготовки сотрудников ОВД // Вопросы педагогики. 2019. № 4-2. С. 165–168.

10. Саунин Е. В. Теоретико-методологическая и практическая составляющая феномена ассертивности // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2018. № 12 (166). С. 340–344.

11. Федотова Е. О. Развитие когнитивного компонента социальной компетентности студентов вуза в процессе профессиональной подготовки // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Психологические и педагогические науки. 2019. № 2. С. 128–134.

12. Чемоданова М. В. Проблема информационно-психологической безопасности личности в современных психологических исследованиях // Вестник Марийского государственного университета. 2017. Т. 11. № 4(28). С. 98–104.

Поступила в редакцию: 30.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Гадоев Ф. Ш., 2026.